

THE CONCEPT OF THE CRIME OF MONEY LAUNDERING AND ITS SIGNS

Hasanov Oloviddin Rakhimovich

Ferghana on criminal cases

Chairman of Beshariq district cour

<https://doi.org/10.5281/zenodo.13953903>

ARTICLE INFO

Received: 12th October 2024

Accepted: 18th October 2024

Online: 19th October 2024

KEYWORDS

Exchange path, income, punishment, responsibility, criminal, legalization, illegal, through roads, found property, change.

ABSTRACT

This article analyzes the issues related to the concept of the crime of money laundering and its symptoms. Also, in the article, the author puts forward ideas about the concept of legalization of proceeds from criminal activities, i.e. giving a legal form to its origin by transferring, changing or replacing property obtained through illegal means.

ПОНЯТИЕ ПРЕСТУПЛЕНИЯ ОТМЫВАНИЯ ДЕНЕГ И ЕГО ПРИЗНАКИ

Хасанов Олоvidдин Рахимович

Фергана по уголовным делам

Председатель Бешарикского районного суд

<https://doi.org/10.5281/zenodo.13953903>

ARTICLE INFO

Received: 12th October 2024

Accepted: 18th October 2024

Online: 19th October 2024

KEYWORDS

Путь обмена, доход, наказание, ответственность, преступник, легализация, нелегал, через дороги, найденное имущество, смена.

ABSTRACT

В данной статье анализируются вопросы, связанные с понятием преступления отмыывания денег и его признаками. Также в статье автором выдвигаются идеи о понятии легализации доходов, полученных преступным путем, т.е. придания юридической формы их происхождению путем передачи, изменения или замены имущества, полученного незаконным путем.

JINOIY FAOLIYATDAN OLINGAN DAROMADLARNI LEGALLASHTIRISH JINOYATI TUSHUNCHASI VA UNING BELGILARI

Xasanov Oloviddin Raximovich

Jinoyat ishlari bo'yicha Farg'ona

viloyati Beshariq tuman sudining raisi

<https://doi.org/10.5281/zenodo.13953903>

ARTICLE INFO

ABSTRACT

Received: 12th October 2024
Accepted: 18th October 2024
Online: 19th October 2024

KEYWORDS

Almashtirish yo'li, daromad, jazo, javobgarlik, jinoiy, legallashtirish, noqnuniy, yo'llar orqali, topilgan mulkni, o'zgartirish.

Mazkur maqolada jinoiy faoliyatdan olingan daromadlarni legallashtirish jinoyati tushunchasi va uning belgilari bilan bog'liq masalalar tahlil etilgan. Shuningdek, maqolada muallif jinoiy faoliyatdan olingan daromadlarni legallashtirish, ya'ni noqnuniy yo'llar orqali topilgan mulkni boshqa shaxsga o'tkazish, o'zgartirish yoki almashtirish yo'li bilan kelib chiqishiga qonuniy shakl berish tushunilishiga doir fikrlarni ham ilgari suradi.

Bizga ma'lumki, uyushgan jinoyatchilik va unga qarshi kurash hozirgi paytda jahon hamjamiyatini xavotirga solayotgan masalalardan biri sifatida namoyon bo'lmoqda. Xususan, globallashtirish jarayoni jadallashgan XXI asrda uyushgan jinoyatchilikning transmilliy xarakter kasb etishi bu muammoga yetarli e'tibor berilishini taqozo etmoqda. Jahon ahlini xavotirga solayotgan va uyushgan jinoyatchilikning rivojlanishiga zamin yaratayotgan transmilliy xarakterdagi jinoyatlardan biri bu jinoiy faoliyatdan olingan daromadlarni legallashtirish jinoyatidir¹.

Jinoiy faoliyatdan olingan daromadlarni legallashtirish jinoyati iqtisodiyot sohasidagi eng muhim ijtimoiy munosabatlarga tajovuz qiladi, davlatning iqtisodiy salohiyatiga putur yetkazadi, o'tkazilayotgan islohotlar va iqtisodiy rivojlanishga to'sqinlik qiladi. Uning xavfliligi, ushbu jinoyat asosan uyushgan guruhlar tomonidan sodir etilishi bilan ajralib turadi².

Jinoiy faoliyatdan olingan daromadlarni legallashtirish, ya'ni noqnuniy yo'llar orqali topilgan mulkni boshqa shaxsga o'tkazish, o'zgartirish yoki almashtirish yo'li bilan kelib chiqishiga qonuniy shakl berish tushuniladi. Shuningdek, uning asl mohiyatini, jinoiy faoliyat natijasida olingan daromadlarni joylashgan joyini va manbasini yashirish yoki yashirishga harakat qilish tushuniladi³.

Shuningdek, ushbu tushunchalar O'zbekiston Respublikasining "Jinoiy faoliyatdan olingan daromadlarni legallashtirishga, terrorizmni moliyalashtirishga va ommaviy qirg'in qurolini tarqatishni moliyalashtirishga qarshi kurash to'g'risida"gi Qonunning 3-moddasida asosiy tushunchalar alohida keltirilib o'tgan. Unga ko'ra,

jinoiy faoliyatdan olingan daromadlar — jinoyat sodir etish natijasida olingan pul mablag'lari va boshqa mol-mulk, shuningdek bunday mol-mulkdan foydalanish orqali olingan har qanday foyda yoki naf, xuddi shuningdek to'liq yoki qisman boshqa mol-mulkka aylantirilgan yoxud o'zgartirilgan yoki qonuniy manbalar hisobidan olingan mol-mulkka qo'shilgan pul mablag'lari va boshqa mol-mulk;

¹Нарзиев Й.Ш. Жиноий даромадларни легаллаштиришнинг ижтимоий хавфлиги. // ТДЮИ Ахборотномаси.— Тошкент, 2010. - №1 Б. 99-101.

²Лавров В.В., Степанков Д.В. Юридическая ответственность за легализацию доходов, полученных преступным путем. – Нижний Новгород, 2003. – С.7.

³ Fazilov F.M. Protsessy i etary otmyvaniya deneg // Universum: ekonomika i yurisprudensiya : elektron. nauchn. jurn. 2021. 4(79). URL: <https://7universum.com/ru/economy/archive/item/11473> (data obrasheniya: 21.04.2022). <https://7universum.com/ru/economy/archive/item/1147>

jinoiy faoliyatdan olingan daromadlarni legallashtirish — pul mablag'lari yoki boshqa mol-mulk jinoiy faoliyat natijasida topilgan bo'lsa, ularni o'tkazish, mulkka aylantirish yoxud almashtirish yo'li bilan ularning kelib chiqishiga qonuniy tus berishdan, xuddi shuningdek bunday pul mablag'larining yoki boshqa mol-mulkning asl xususiyatini, manbaini, turgan joyini, tasarruf etish, ko'chirish usulini, pul mablag'lariga yoki boshqa mol-mulkka bo'lgan haqiqiy egalik huquqlarini yoki ularning kimga qarashlilikini yashirishdan yoxud sir saqlashdan iborat bo'lgan, jinoiy jazolanadigan ijtimoiy xavfli qilmish⁴;

Demak, jinoiy yo'l bilan topilgan daromad jamiyatning iqtisodiyotiga salbiy ta'sir qiladi hamda sog'lom raqobat muhitiga salbiy ta'sir ko'rsatadi. Shu sababli har bir davlat o'zining milliy manfaatlarini himoya qilish maqsadida, noqonuniy moliyaviy operatsiyalarga qarshi kurashish bo'yicha kompleks chora-tadbirlar hamda jinoiy yo'l bilan orttirilgan daromadlarni davlat egaligiga olib qo'yish mexanizmlarini ishlab chiqish choralari ko'radi⁵.

F.M.Fazilovning fikricha jinoiy faoliyatdan olingan daromadlarni legallashtirish – pul mablag'lari yoki boshqa mol-mulk jinoiy faoliyat natijasida topilgan bo'lsa, ularni o'tkazish, mulkka aylantirish yoxud almashtirish yo'li bilan ularning kelib chiqishiga qonuniy tus berishdan, xuddi shuningdek bunday pul mablag'larining yoki boshqa mol-mulkning asl xususiyatini, manbaini, turgan joyini, tasarruf etish, ko'chirish usulini, pul mablag'lariga yoki boshqa mol-mulkka bo'lgan haqiqiy egalik huquqlarini yoki ularning kimga qarashlilikini yashirishdan yoxud sir saqlashdan iborat bo'lgan, jinoyat qonunchiligida jinoyat deb topilgan ijtimoiy xavfli qilmishdir⁶.

Mazkur tushunchadan kelib chiqqan holda jinoiy faoliyatdan olingan noqonuniy "iflos" pullar yoki daromad deganda, qonunga xilof bitim va qonunga xilof jinoiy xususiyatga ega bo'lgan harakat yoki harakatsizlik, ya'ni qonunga xilof faoliyatdan olingan daromadlar tushuniladi.

Pul yuvishning (legallashtirishning) asosiy maqsadi esa pulni "tozalash" orqali jinoyatning kelib chiqish manbasini yashirish, mumkin bo'lgan vaziyatga erishish va huquqni muhofaza qilish organlari yoki soliq organlarining e'tiborini jalb qilmasligi va ularni go'yoki qonuniy yo'l bilan olinganligiga shubha tug'dirmasligi kerak. "Jinoiy faoliyatdan olingan daromadlarni legallashtirish" tushunchasini chuqur anglash uchun, bizning nazarimizda, ushbu muammo bilan bog'lik ikkita savolga javob berish lozim: noqonuniy daromad yoki "xarom" pullar deganda nima tushuniladi? Jinoiy faoliyatdan olingan daromadlarni yoki "xarom" pullarni legallashtirish jarayonining tuzilishi va mazmuni nimalardan iborat?

Jinoiy faoliyatdan olingan "xarom" pullar yoki daromad deganda, noqonuniy bitim va noqonuniy jinoiy harakat yoki harakatsizlik orqasida olingan daromadlar tushuniladi. Shunga ko'ra, "xarom" pullar yoki noqonuniy daromadlarni tadqiqotchilar bir xilda, ya'ni yashirin holda, qonunga xilof ravishda olingan daromadlar deb sharhlaydilar. Bu o'rinda "xarom" pullar va daromadlarni "legallashtirish" yoki "yuvish" terminlarining mazmuniga yashirinlik

⁴O'zbekiston Respublikasining "Jinoiy faoliyatdan olingan daromadlarni legallashtirishga, terrorizmni moliyalashtirishga va ommaviy qirg'in qurolini tarqatishni moliyalashtirishga qarshi kurash to'g'risida"gi Qonun. 3-modda.

⁵ Narziyev Y.Sh. Jinoiy daromadlarni legallashtirishga qarshi halqaro hamkorlikning huquqiy asoslari. // TDYUI Axborotnomasi. – Toshkent. 2008. - № 7. –B. 82-84.

⁶ Liability for legalization of incomes obtained from the proceeds of the offences in international law acts and legislation of foreign countries. Fazilov Farkhod Maratovich, Tashkent state university of law, Tashkent, 100047, Uzbekistan. PAGE 1.

hossasi kiritiladi. Shunday qilib, “xarom” pullar yoki yashirin daromadlar tushunchasiga umumiy yondashuv tamom bo’ladi.

Turli mualliflar nuqtayi nazaridan tarkibiga aynan ushbu tushunchalar kiritilishi taqozo etiladigan xalqaro rasmiy hujjat va tavsiyalar mazmuni jixatidan o’zaro jiddiy farq qiladi.

BMT tomonidan 1988-yil 19-dekabrda kabul kilingan Narkotik vositalar va psixotrop moddalar bilan noqonuniy muomala kilishga qarshi kurash to’g’risidagi Vena konvensiyasi⁷da, nazarimizda, “pullarni legallashtirish” tushunchasini belgilab olishga birmuncha maqbul urinish bo’lgan. Pullarni legallashtirish deganda, bu yerda huquqbuzarlik natijasida olingan mulk bilan bog’lik turli manipulyatsiyalar (nayranglar) tushuniladi. Shunday qilib, “harom” pullar yoki noqonuniy daromadlar mulk bilan aynanlashtirildi. Ammo ushbu muammoni tadqiq etgan barcha olimlar ham bu fikrga qo’shilavermaydilar. Jumladan S.B. Chernov yanada torroq yondashuvni taklif etadi. U pullarni legallashtirish deganda, jinoyat natijasida olingan pul mablag’larining kelib chiqishi, manbai, mavjudligi, taqsimlanishi, qayta taqsimlanishi va iste’mol qilinishini yashirish maqsadida bajariladigan har qanday faoliyat yoki tuziladigan bitimni tushunadi⁸.

Bizning fikrimizcha, bu ta’rifda tadqiqotchi quyidagi xatolarga yo’l qo’ygan. Birinchidan, muallif faqat pul mablag’lari ustida so’z yuritmoqda. Ma’lumki, bu nihoyatda tor yondashuv, chunki legallashtirishda faqat pul mablag’lari emas, balki boshqa mulklar ham qatnashishi mumkin.

Ikkinchidan, faqat sodir etilgan jinoyat natijasida olingan pul mablag’lari xususida gap boradi. Bunda o’zga huquqbuzarliklar muammo doirasidan tashqarida qoladi. Bizning fikrimizcha, bunday yondashuvni qabul qilib bo’lmaydi. Zero bu holatda yopiq doira vujudga keladi: legallashtirishni tergov qilish uchun bank yoki tijorat sirini yengib o’tish zarur, biroq buning uchun avvalo, legallashtirish fakti bo’yicha jinoyat ishi qo’zg’atish kerak. Ayni vaqtda daromadning jinoiy ekanligini oldindan bilmay turib, jinoyat ishi qo’zg’atishning iloji yo’q. Agar xar qanday noqonuniy daromad jinoyatdan keladigan bo’lsa, u holda bu xalqa tutashadi: legallashtirishning jinoyat ekanligini aniqlash orqali jinoyat ishi qo’zg’atish, uni qo’zg’attandan so’ng esa bank yoki tijorat siriga kirish va shu orqali tergov va sud uchun zarur bo’lgan amaliy harakatlarni o’tkazish mumkin.

Legallashtirish deganda barcha noqonuniy (jumladan jinoiy) yo’l bilan olingan daromadlar, shuningdek quyidagi moddiy boyliklar nazarda tutilishi kerak: Noqonuniy yo’l bilan topilgan pul, olingan buyumlar va o’zga fuqarolik huquqi obyektlari, qimmatbaho qog’ozlar, shuningdek amaldagi qonunchilikni buzib olingan mulkiy huquqlar. Moddiy manfaatlar va ularning har xil turlariga bo’ladigan tajovuzning davriyligini aniqlashtirish pul mablag’lari va o’zga mulklarning noqonuniy olinishiga qarshi kurash strategiyasini belgilab olishda alohida ahamiyat kasb etadi.

1990-yil 8-noyabrda Strasburg shahrida qabul qilingan “Jinoiy faoliyatdan olingan daromadlarni legallashtirishni aniqlash, olib qo’yish va musodara qilish to’g’risida”gi xalqaro

⁷ Конвенция Организации Объединенных Наций о борьбе против незаконного оборота наркотических средств и психотропных веществ 1988 года. http://www.unodc.org/pdf/convention_1988_ru.pdf

⁸Чернов С. Б. Противодействие легализации криминального капитала как стратегическое направление борьбы с преступностью в условиях рыночной экономики в России // Преступность, стратегия борьбы. –М.: риминологическая ассоциация, 1997. – С. 121.

konvensiya⁹ning 1-moddasida noqonuniy daromad har qanday huquqbuzarlik natijasida olingan turli ko‘rinishdagi moddiy foyda ekanligi qayd etiladi. Bu foyda har qanday mulk, ya‘ni mulkiy va nomulkiy, ko‘char yoki ko‘mas mulklar, shuningdek, bunday mulklar yoki ularning muayyan qismiga egalik huquqidan dalolat beruvchi yuridik hujjatlar yoki qog‘ozlarni o‘z ichiga olishi mumkin.

Ushbu holatning tahlili shuni ko‘rsatdiki, “daromadlar” atamasi “moddiy manfaatlar va unga bo‘lgan huquqlar” atamasiga yaqin turadi. Boshqacha aytganda, bu yerda moddiy manfaatlar va unga bo‘lgan huquqlarni noqonuniy egallash xususida so‘z yuritiladi. Shunga ko‘ra, O‘zbekiston Respublikasining Fuqarolik kodeksi¹⁰da foydalanilgan tushunchaga murojaat qilamiz. Uning fuqarolik huquqlari obyektlari belgilab berilgan 71-moddasida bunday huquq obyektlariga pul va qimmatbaho qog‘ozlar bilan bir qatorda buyumlar, boshqa ashyolar, mulklar hamda mulkiy huquqlar, ish va xizmatlar, ixtirolar, sanoat namunalari, fan, adabiyot, san‘at asarlari va intellektual faoliyatning boshqa natijalari, shu jumladan, ularga bo‘lgan mutlaq huquqlar, shuningdek, shaxsiy nomulkiy huquqlar xamda boshqa moddiy va nomoddiy boyliklar kiritiladi.

Shunday qilib, agar nomoddiy manfaatlarni chiqarib tashlaydigan bo‘lsak, fuqarolik huquqining noqonuniy yo‘l bilan olingan barcha obyektlari “daromadlar” tushunchasi bilan o‘xshash bo‘lishi mumkin. “Daromadlar” tushunchasidan istisno tarzida fuqarolik qonuniga tegishli bo‘lgan (O‘zR FKning 97-100-m.) nomoddiy manfaatlariga shaxsning hayoti va sog‘lig‘i, sha‘ni, shaxsiy daxlsizligi, qadr-kimmati va ismi, ishdagi obro‘si, shaxsiy va oilaviy siri, erkin harakatlanishi, yashash joyini tanlash huquqi, ism huquqi, mualliflik huquqi va tug‘ilganidan boshlab yoki qonunga binoan fuqaroga tegishli bo‘lgan o‘zga nomulkiy va nomoddiy manfaatlariga bo‘lgan huquqqa ega bo‘lishi kerak.

Qonun chiqaruvchi O‘zbekiston Respublikasi Jinoyat kodeksining “Jinoiy yul bilan olingan daromadlarni legallashtirish” deb nomlangan 243-moddasini O‘zbekiston Respublikasi Fuqarolik kodeksining 81-moddasi mazmuni bilan qiyoslar ekan, pul va qimmatbaho qog‘ozlar bilan birga buyumlar, o‘zga mulklar, shu jumladan, mulkiy huquqlar kiradigan daromadlarga Jinoyat kodeksi¹¹ning 243-moddasida asosli ravishda ishlar, xizmatlar, axborot, shu jumladan, ularga bo‘lgan mutlaq huquqlarni (intellektual mulkni) kiritadi. Bunga qo‘shimcha qiladigan bo‘lsak, Fuqarolik kodeksining 182-moddasiga ko‘ra, «shaxsiy mulkni boshqa qonuniy asoslar orqali olish tadbirkorlik faoliyati hisoblanadi. Mulk huquqini amalga oshirishga bo‘lgan har qanday qonuniy asoslanmagan aralashuv uning qo‘pol buzilishi hisoblanadi”¹²

Bunday yondashuv yetarli asoslangandek tuyuladi. Gap shundaki, fuqarolik huquqida noqonuniy yul bilan olingan bu kabi obyektlar huquqbuzarga moddiy foyda keltirishi mumkin. Noqonuniy yul bilan olingan daromadlarga amaldagi qonunlarni buzib olinayotgan

⁹ Конвенция об отмывании, выявлении, изъятии и конфискации доходов от преступной деятельности (ETS n 141) Страсбург, 8 ноября 1990 года. http://eurasiangroup.org/ru/restricted/strasburg_conv.pdf.

¹⁰ O‘zbekiston Respublikasining Fuqarolik kodeksi. (O‘zbekiston Respublikasi Oliy Majlisining Axborotnomasi, 1996-y., 2-songa ilova;)

¹¹ O‘zbekiston Respublikasining Jinoyat kodeksi. (O‘zbekiston Respublikasi Oliy Kengashining Axborotnomasi, 1995-y., 1-son)

¹² O‘zbekiston Respublikasi Oliy sudi Plenumining va O‘zbekiston Respublikasi Oliy xo‘jalik sudi Plenumining 2000-yil 28-apreldagi qarori. <http://www.lex.uz/>

har qanday daromadlarni kiritish zarur. Yukoridagi fikrlarga suyanan holda “noqonuniy yo‘l bilan olingan daromadlar” tushunchasini yanada kengroq qilib quyidagicha ta’riflash mumkin.

Noqonuniy yo‘l bilan olingan daromadlarga amaldagi qonunchilikni buzib olingan fuqarolik obyektlari hisoblangan quyidagi moddiy boyliklarni kiritish lozim: ko‘chmas ashyolar (ko‘chmas mulklar), kon uchastkalari, ajratib qo‘yilgan suv obyektlari va yer bilan chambarchas bog‘lik bo‘lgan hamma narsalar, ko‘chirganda zarar yetkazmaslikning iloji bo‘lmagan obyektlar, shu jumladan, o‘rmonlar, ko‘p yillik o‘simliklar, davlat ro‘yxatida bo‘lgan binolar, inshootlar; havo va dengiz kemalari, ichki suzishda bo‘lgan kemalar, kosmik obyektlar, shuningdek, boshqa ko‘chmas mulklar; ko‘char mulklar, ya’ni ko‘chmas mulkka daxldor bo‘lmagan mulklar, shu jumladan pullar (valyuta); valyuta qimmatliklari, qimmatbaho qog‘ozlar (hujjatlar), amalga oshirish yoki berish faqat ularni ko‘rsatish bilan mumkin bo‘lgan, mulk huquqining belgilangan shakliga rioya qilinganligini tasdiqlaydigan va sharti bo‘lgan rekvizitlari qo‘yilgan hujjatlar - obligatsiyalar, veksellar, cheklar, depozitlar va jamg‘arma sertifikatlari, ko‘rsatiladigan bank jamg‘arma daftarchalari, konosamentlar, aksiyalar va qimmatbaxr qog‘ozlar to‘g‘risidagi qonunlar yoki ular tomonidan belgilangan tartiblarda qimmatbaxo qog‘ozlar qatoriga kiritilgan hujjatlar va ko‘char mulklarga bo‘lgan mulkiy huquqlar, xizmatlar, axborot, intellektual faoliyat natijalari (intellektual mulk), shu jumladan, moddiy foyda keltiradigan ushbu natijalarga bo‘lgan mutlaq huquq.

Noqonuniy yul bilan olingan daromadlar yoki “harom pullar” (bu daromadlarning ramziy nomi) tushunchasini aniqlab olgandan so‘ng jinoiy faoliyatdan olingan daromadlarni “legallashtirish” tushunchasiga o‘tish, uning tarkibi va mazmunini belgilab olish zarur. “Jinoiy faoliyatdan olingan daromadlarni legallashtirishni aniqlash, olib kuyish va musodara qilish to‘g‘risida”gi xalkaro konvensiya¹³ning 6-moddasiga binoan “harom» pullarni legallashtirish (yoki noqonuniy daromadlarni legallashtirish) deganda, kasddan sodir etilgan huquqbuzarlik tushuniladi va ular quyidagilardan iborat:

- 1) mulkning noqonuniy faoliyatdan olingan daromad ekanligini bilgan xolda, kelib chiqishining noqonuniy ekanligini yashirish maksadida konversiya qilish yoki kuchirish yoxud noqonuniy daromad olishga aralashgan har qanday shaxsga yordam ko‘rsatish, o‘z qilmishining yuridik oqibatidan qutulishga intilish;
- 2) mulkka bo‘lgan egalik huquqi yoki u bilan bog‘lik huquqlarni, bu mulklarning noqonuniy daromadlardan olinganligini bilgan holda uning asl xususiyati, manbai, turgan joyi, tasarruf etilishi, bir joydan boshqa joyga ko‘chirilishiga doir axborotni yashirish yoki buzib ko‘rsatish;
- 3) mulkni olish vaqtida uning noqonuniy daromadlardan ekanligini bila turib, uni olish, unga egalik kilish yoki undan foydalanish;
- 4) yuqorida ko‘rsatilgan huquqbuzarlikning birortasini sodir etishda ishtirok etish, sodir etish yoki sodir etishga suiqasd kilish maqsadida birlashish yoki til biriktirish, ko‘rsatilgan huquqbuzarliklarni sodir etishda yordam berish, dalolatchilik qilish va maslahat berish.

Mualliflar tomonidan keltirilgan ta’riflarni umumlashtirib, qonun chikaruvchi O‘zbekiston Respublikasining 2004-yil 26-avgustda qabul qilingan “Jinoiy faoliyatdan olingan daromadlarni legallashtirishga va terrorizmni moliyalashtirishga qarshi kurashish to‘g‘risida”

¹³ Конвенция об отмывании, выявлении, изъятии и конфискации доходов от преступной деятельности (ETS n 141) Страсбург, 8 ноября 1990 года. http://eurasiangroup.org/ru/restricted/strasburg_conv.pdf.

gi qonun¹⁴ning 3-moddasi ikkinchi kismida quyidagi ta'rifni bergan: "Jinoiy faoliyatdan olingan daromadlarni legallashtirish mulk (pul mablaglari yoki boshqa mol-mulk) jinoiy faoliyat natijasida topilgan bo'lsa, uni o'tkazish, mulkka aylantirish yoxud almashtirish yo'li bilan uning kelib chiqishiga qonuniy tus berishdan, shuningdek bunday pul mablag'lari yoki boshqa mol-mulkning asl xususiyatini, manbaini, turgan joyini, tasarruf etish, ko'chirish usulini yoxud pul mablag'lariga yoki boshqa mol-mulkka bo'lgan hakikiy egalik huquqlarini yoki ularning kimga qarashlilikini yashirishdan yoxud sir saklashdan iborat bo'lgan, jinoiy jazolanadigan ijtimoiy xavfli qilmishdir".

Shuningdek, O'zbekiston Respublikasi Oliy sudi Plenumining 2011-yil 11-fevraldagi "Jinoiy faoliyatdan olingan daromadlarni legallashtirishga oid ishlar bo'yicha sud amaliyotining ayrim masalalari to'g'risida"gi 1-sonli qarorining 3-bandida legallashtirishga "Jinoyat kodeksi 243-moddasi mazmuniga ko'ra, daromadlarni legallashtirish deganda aybdor tomonidan jinoiy faoliyat natijasida orttirilgan mulk (pul mablag'lari yoki boshqa mol-mulk)ning kelib chiqishiga qonuniy tus berilishi tushunilishi lozim"¹⁵ degan ta'rif berilgan.

Xulosa qiladigan bo'lsak, jinoiy faoliyatdan olingan daromadlarni legallashtirish jamiyat hayotining turli sohalarida uyushgan jinoyatchilik tug'ilishi va faoliyat ko'rsatishi uchun zarur shart-sharoit yaratishi tufayli milliy xavfsizlikka jiddiy tahdid soladi.

¹⁴ O'zbekiston Respublikasining "Jinoiy faoliyatdan olingan daromadlarni legallashtirishga va terrorizmni moliyalashtirishga qarshi kurashish to'g'risida"gi qonuni. (O'zbekiston Respublikasi Qonun hujjatlari to'plami, 2004-y., 43-son, 451-modda).

¹⁵ O'zbekiston Respublikasi Oliy sudi Plenumining 2011-yil 11-fevraldagi "Jinoiy faoliyatdan olingan daromadlarni legallashtirishga oid ishlar bo'yicha sud amaliyotining ayrim masalalari to'g'risida"gi 1-sonli qarori. <http://www.lex.uz/>